

УДК 792.01, 792.073

ВОПРОСЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

МАНТУШ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела театрального искусства ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», Минск, Беларусь.

Аннотация. *Вопросам социализации и адаптации преклонного возраста и инвалидов в современном обществе уделяется все больше внимания. Проблема стигматизации людей пожилых людей и людей с проблемами здоровья является актуальной в мировом масштабе, равно как актуальным является и практический опыт театральных инициатив, способствующих эффективному противодействию стигматизации и помогающих ре-социализации отторгаемых общественных страт. Социализация через театральный процесс не только сможет помочь в профилактике проблем здоровья людей с ОВЗ, но и дезактивировать социальные предубеждения, благодаря чему общественная польза от инклюзивных театральных инициатив неоспорима.*

Ключевые слова: *театр, инклюзия, расширенная социализация, инклюзивный театр, инвалидность, влияние театра на общественную жизнь, социальная интеграция, мобилизованное сообщество.*

Summary. *The issues of socialization and adaptation of the elderly and disabled people in modern society are receiving more and more attention. The problem of stigmatization of elderly people and people with health issues is relevant on a global scale, as is the practical experience of theatrical initiatives that contribute to the effective counteraction of stigmatization and help re-socialize rejected social stratum. Socialization through the theatrical process can not only help in the prevention of disabled people's health issues, but also deactivate social prejudices. Due to this, the social benefit of inclusive theatrical initiatives is undeniable.*

Keywords: *theatre, inclusion, enhanced socialization, inclusive theatre, disability, theatre influence on social life, social integration, community mobilization.*

Звезда французского киноэкрана 1930-х Луи Жуве считал, что театр – это единственное место в мире, где вещи и люди могут быть свободными. Ряд исследований театрального искусства доказывают как его благотворный эффект для здоровья человека, так и антидискриминационный потенциал, благодаря чему театр является не только средством поддержания качества жизни и здоровья, но и единственным местом, где стигматизируемые социальные страты пусть на время, но оказываются полноценными членами общества. Хотя дискриминационное мировоззрение не является всеобщим и повсеместным, одни группы часто выступают против дискриминации близких себе социальных страт, при этом активно поддерживая дискриминацию «чужих» групп. Кажущаяся очевидность того, что борьба против любой негативной дискриминации будет выгодна всем без исключения, упускается по причине того, что у дискриминирующих отсутствует опыт социального взаимодействия с дискриминируемыми, что и создает благодатную почву для возникновения предрассудков.

В Беларуси самые частые жертвы общественных предрассудков – это пожилые люди и инвалиды. Не смотря на социальную депривацию пожилых и инвалидов, в Беларуси существует и положительный опыт ре-социализации отторгаемых страт через театральный процесс. Важно отметить, что проблема стигматизации пожилых и инвалидов не является эксклюзивной для Беларуси, равно как эксклюзивным для Беларуси не является и способ противодействия их стигматизации через театральное искусство. В мире в целом проблема отторжения людей преклонного возраста и людей с проблемами здоровья является актуальной, равно как актуальным является и практический опыт театральных инициатив,

способствующих эффективному противодействию стигматизации отторгаемых социальных страт.

Для начала, следует разобраться с понятийной стороной вопроса. В медицине есть устоявшийся термин «качество жизни» (далее КЖ) – комплексная оценка физиологического и психического здоровья, а также функциональной и социальной деятельности человека. Под КЖ понимается не только состояние здоровья, но и удовлетворенность человека жизнью, его социализация и способность к выполнению профессиональных и повседневных действий.

В зарубежной практике для описания людей с низким КЖ по причинам старения и инвалидности часто используется термин «disabled» (англ. disable – «аннулировать», «калечить», «лишать права», «делать непригодным», «неспособный», «не умеющий», как отрицательная форма от англ. able – «способный», «имеющий возможность», «умеющий», «могущий»), что в большинстве случаев хотя и имеет устоявшийся перевод «инвалид», прежде всего, означает «неработоспособный» или «нетрудоспособный». Любопытно, что в исследовании «ЕВРОСТАТ» здоровья и социальной интеграции европейцев дефиниция «disabled» характеризуется как «человек, который утверждает, что состояние его/ее здоровья является препятствием для мобильности, позволяющей покинуть дом, использования общественного или личного транспорта, доступа к зданиям, доступа к обучению, работе, социальным контактам с родственниками, участию в досуговых и культурных мероприятиях и проблемам с оплатой базовых аспектов повседневной жизни». Ряд приведенных критериев отвечает определению инвалидности, однако часть критериев характеризует ограничения, не связанные с инвалидностью напрямую. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения рассматривает категорию «disability» как неминуемую часть опыта каждого человека, данную категорию правомочно переводить именно как «нетрудоспособность», а не «инвалидность», так как с последней большинство людей так никогда и не столкнутся, а с временной потерей трудоспособности столкнутся все без исключения: временной потерей трудоспособности характеризуются регенеративные травмы (например, переломы и ушибы конечностей), беременность и роды, реабилитационные периоды после сезонных вирусных заболеваний, психоневрологические проблемы здоровья и т.п. Иными словами, данный опыт, тождественный опыту инвалидов, касается всех людей.

Дефиниции «нетрудоспособные люди» и «люди с ограниченными возможностями здоровья» (далее – «люди с ОВЗ») значительно шире и могут быть адресованы к заведомо большему кругу социальных групп, охватывая практически всех людей, столкнувшихся с временной или постоянной частичной или полной нетрудоспособностью. Поскольку ВОЗ определяет здоровье как «состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов», ограниченными возможностями здоровья можно рассматривать социально-психологических аспекты низкого уровня КЖ.

Нормальная жизнь, в понимании «нормальности» трудоспособными людьми, для людей с ОВЗ делается невозможной по ряду причин. Людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата затруднительно пользоваться лестницами и общественным транспортом с высоким бортом, преодолевать высокие бордюры и крутые уклоны. Пожилые люди пенсионного возраста и инвалиды нередко сталкиваются с трудностями в поиске и сохранении работы. Из-за частых расходов на медицинское обслуживание, люди с ОВЗ нередко находятся в тяжелом финансовом положении, что сказывается на полном отсутствии у них досуговой и рекреационной активности. Отсутствие доступа к образованию и досугу препятствует личностному росту и социальному взаимодействию. Многим людям с ОВЗ недоступен общественный транспорт, особенно в часы пик. Наиболее острая проблема – то, что люди с ОВЗ регулярно сталкиваются с предрассудками и предубеждениями в свой адрес. Потеря трудоспособности, общественно-культурная изоляция, социальная депривация и стигматизация усугубляют психологические проблемы людей с ОВЗ, что приводит к ухудшению физиологического здоровья. Важно понимать, что люди с ОВЗ – не столько люди

с ограниченными возможностями, сколько люди с особыми потребностями. Наиболее острая потребность подобных людей – их активная социализация. К слову, в ряде публикаций социальное взаимодействие людей с ОВЗ сравнивается с понятием «solitary confinement», что дословно переводится как «одиночное заключение», и инициально применяется для описания содержания в условиях строгой изоляции в одиночной камере подследственного или осужденного. Учитывая, что ООН практика длительного одиночного заключения признается формой пытки, жизнь многих людей с ОВЗ проходит в формальных условиях пытки.

При подготовке данного исследования был проведен ряд интервью со здоровыми людьми нескольких возрастных срезов, пенсионерами и инвалидами. К сожалению, общее количество полученных ответов не позволяет составить достоверную выборку, однако даже в небольшом объеме полученных данных обращает внимание один повторяющийся мотив: интервьюированные люди с ОВЗ регулярно сталкиваются с суждением о том, что пенсионер или инвалид обязан сидеть дома, чтобы ни в коем случае не мешать здоровым людям. Еще одним повторяющимся мотивом было то, что пожилые и инвалиды часто сталкиваются с необоснованными нападениями со стороны соседей по району проживания. Таким немотивированным агрессивным отношением социальная среда заставляет людей с ОВЗ избегать встреч со своими недоброжелателями, из-за чего люди с ОВЗ еще сильнее изолируются от социума. Международная правозащитная деятельность фокусируется на предотвращении пыток одиночным заключением содержащихся в пенитенциарных учреждениях, однако тождественные проблемы изоляции людей с ОВЗ международными организациями в сфере прав человека часто игнорируются.

Достойная жизнь с ограниченными возможностями не является невозможной, однако для этого человеку с ОВЗ необходимо научиться находить способы минимизировать влияние проблем со здоровьем на собственную жизнь, но что важнее – находить некие занятия, придающие смысл и цель собственного существования. Решение проблем нетрудоспособных людей требует сложного многовекторного подхода, включающего как развитие физической безбарьерной среды, так и пропаганду антидискриминационных инициатив, просвещение широких масс о проблемах людей с ОВЗ, формирование положительного общественного мнения о том, что пенсионер или инвалид являются равноценными членами общества. Очевидно, что роль СМИ в разрушении негативных стереотипов будет существенной, тем не менее, высокую эффективность для субъективного улучшения КЖ и ре-социализации людей с ОВЗ, равно как и закрепления антидискриминационных моделей и позитивного изменения социального поведения, имеет театральное искусство. Важнейшее из социальных свойств театра – то, что театр способен положительно изменять социальное поведение и у аудитории.

В статье «The Science of Live Theatre», опубликованной в издании «Psychology Today» отмечается, как «[...] посещение спектаклей [в сообществах, которые обычно не посещают театр] усиливало сочувствие к общественным группам, отображенным в показываемых пьесах, изменяло политические взгляды людей по ряду вопросов, связанных с сюжетом спектаклей» [9]. В исследовании «Attending live theatre improves empathy, changes attitudes, and leads to pro-social behavior», С. Ратже, Л. Хакель и Дж. Заки отмечают эффективность театрального искусства в развитии эмпатии и гражданской активности у своей аудитории [8]. Наибольший эффект позитивных изменений наблюдается у юношеской и молодежной аудиторий. В случае расширения театрального опыта обсуждениями и творческими сессиями эффективность развития эмпатии у молодежных групп значительно усиливается. Согласно Р. Трокслеру, «[...] даже короткая (12 и менее минут) дискуссия в сочетании с “живой” театральной постановкой может повлиять на оценку учащимися своей способности переживать и разделять эмоции других. [...] темой подобных дискуссий были важность и последствия способности видеть мир с чужой точки зрения. [...] представления с явным посылом об эмпатии могут быть уникальными в своей способности вызывать изменения в социальной точке зрения детей. С другой стороны, поскольку театр всегда предполагает, что

люди воспринимают ситуации иначе, чем мы сами, этот эффект может быть распространен и на темы пьес [...]» [10, С. 360].

Помимо эффективного воздействия на аудиторию в целом, театральное искусство имеет достаточно высокую эффективность, как арт-терапевтический инструмент. Как активная (когда люди с ОВЗ смогут участвовать в постановке как артисты, или специалисты постановочного коллектива), так и пассивная (через совместный опыт просмотра спектаклей с другими зрителями) формы театральной арт-терапии способствуют улучшению понимания и выражения эмоций, что особенно важно для людей с ОВЗ, имеющих коммуникативные проблемы из-за вынужденной изоляции. Ощущение сопричастности способствует развитию уверенности в себе у людей с ОВЗ, при активной арт-терапии добавляется также обретение новых друзей на театральных занятиях, а также развитие новых навыков, что повышает самооценку людей с ОВЗ.

Зарубежными исследователями отмечается и значительная польза театрального опыта для пожилых людей. Э. Папоули и А. Каракоста рассматривая результаты проекта «On Stage In the Golden Age: Theatre for Healthy Ageing», отмечают, что большинство пожилых участников сочли занятия приятными, полезными, позволившими выразить себя. Отзывы участников в подавляющем большинстве подчеркнули положительное влияние театрального опыта. Исследователи отмечают, что активное участие в театральной деятельности способствует наполнению повседневной жизни пожилых смыслом и развитию творческого мышления для решения сложных задач. Более того, Э. Папоули и А. Каракоста было установлено, что театральный опыт повышал эффективность взаимодействия лиц, осуществляющих уход за пожилыми, с самими пожилыми людьми, как с когнитивными нарушениями, так и без них [6].

Исследование Т. Марци, Ч. Адембри, Л. Виньоцци, Б. Инноченти, М. А. Кручиата и Д. Липпи показало эффективность театральных представлений как инструмента распространения знаний, связанных со здоровьем человека, потенциал театральной терапии для улучшения психологического здоровья, развития коммуникативных навыков и повышения осведомленности о здоровье [5].

Важность темы подтверждается также и продолжающимися исследованиям по данным вопросам. Так, Открытый университет Каталонии совместно с театром Ллиур и Госпиталем Сан Пау проводит исследование положительного влияния театра на пациентов с синдромом Паркинсона – вторым по количеству случаев нейродегенеративным заболеванием в мире [4].

В научной сфере Республики Беларусь можно отметить ряд системных проблем в области изучения социально значимых инициатив. Во-первых, официальная статистика является весьма ограниченной и не охватывает большинство показателей, на основе которых можно проследить динамику социальных процессов, настроения стигматизируемых общественных страт, вопросы оценки КЖ, а также оценку эффекта культурных инициатив на жизнь разных сообществ. С закрытием Минского НИИ социально-экономических проблем крупнейший город Беларуси остался без анализа достоверных данных, затрагивающих отдельные аспекты сфер досуга и удовлетворенностью жизнью минчан.

Более того, даже в профессиональной среде можно отметить предубеждения в сфере искусств. Так, в работе «Средства актерской выразительности в театральном искусстве Беларуси первой четверти XXI века» встречается весьма резкое заявление о том, что сцена не терпит изъянов человеческого тела, т.к. искусство не приемлет эксплуатацию аномалий. Естественно, если на сцене вдруг окажутся исключительно актеры с некими очевидными изъянами здоровья, такой театр рискует превратиться во фрик-шоу. Точно также не стоит на роль юных героев молодежной пьесы брать возрастных актеров. Тем не менее, театр примечателен именно тем, что в одном пространстве на время воцаряется равенство как между созерцающими представление, так и между действующими на сцене. К слову, многие без преувеличения великие артисты имели и имеют ОВЗ. Так, из-за минно-взрывной травмы одна нога Зиновия Гердта была короче другой на восемь сантиметров, Анатолий Папанов имел

группу инвалидности из-за тяжелого осколочного ранения ноги, имел инвалидность и актер Павел Луспекаев. Из-за несчастного случая в юности французский актер Жамель Деббюз не в состоянии пользоваться правой рукой. У звезды сериала «Коломбо» Питера Фалька не было одного глаза. Энтони Хопкинс имеет расстройство аутистического спектра. Вторая сцена второго акта трагедии «Ромео и Джульетта» начинается словами: «над шрамом шутит тот, кто не был ранен» (в оригинале: «he jests at scars that never felt a wound»). Резкий выпад театроведа, вероятно, проистекает из попытки отстраненно рассмотреть базис актерской профессии, забывая, что «изъяном» в разные эпохи считались не только проблемы со здоровьем, но, например, и женский пол.

Очевидная социальная польза театрального процесса заключается в том, что театр эффективно способен противодействовать стигматизации социальных страт. Шотландский философ и экономист Адам Смит считал, что бедность и слабость категорически неправильно обрекаются на презрение, которое должно быть зарезервировано для порока и глупости. Демонстрация со сцены ненормальности некоторых поведенческих моделей и нормальности неких социальных страт благодаря катартической природе театра способна эффективно изменять социальное поведение аудитории, чтобы вторя Смицу, рядовой обыватель презирал порок и глупость, а не слабость и бедность. Во время воркшопа главы отдела радиопостановок BBC Эллисон Хинделл, прошедшего в Минске 13 февраля 2018 г., рассказывая про самую длинную радиопостановку в мире «Семействе Арчеров» («The Archers»), Э. Хинделл отметила, как когда эта радиодрама затронула проблему насилия в семье, в прямой эфир позвонил слушатель с угрызениями совести, отметив, что узнал себя в персонаже психологического тирана. Сила искусства заключается как раз в том, что оно ярко и недвусмысленно дает обществу увидеть свои пороки. По мнению Андреа Паньеса, «имея социально-политическую подоплеку и направленность, [социальный театр] не сводится к простой имитации реальности и репрезентации персонажей. [...] Спектакли [социального театра] исследуют недостатки, изъяны и заблуждения общественной системы, обращаясь к господствующему менталитету, обнажая его поверхностность, непродуманность и лицемерие» [7, С. 104].

Говоря о реалиях белорусского театрального процесса, важно отметить ряд инициатив прошлого, которые, к сожалению, на сегодняшний день более не действуют.

2010-е гг. характеризовались активным развитием безбарьерных и инклюзивных театральных инициатив. Примечательно и то, что многие любительские театральные труппы с артистами с ОВЗ активно участвовали в театральных фестивалях наравне с профессиональными коллективами. Важным социально-значимым театральным явлением стала Лаборатория социального театра при образовательной инициативе ECLAB, ставившая документальные спектакли, затрагивавшие острые темы белорусского общества: домашнее насилие, буллинг в школах, эйджизм, эйбелизм, материальное неравенство, харассмент и т.п. После 2020 г. Лаборатория социального театра прекратила свою деятельность.

Старейшим театром, добившимся наибольшего успеха в создании безбарьерной среды, являлся инклюзивный театр «Радость», основанный белорусским актером и телеведущим Александром Ждановичем. История театра «Радость» началась в середине 2000-х гг., когда Жданович посетил школу-интернат для детей с особенностями развития, расположенную в посёлке Новинки, где воспитывались дети с ДЦП, синдромом Дауна и задержкой интеллектуального развития. А. Жданович начал ставить спектакли для воспитанников школы-интерната. Постепенно в постановках стали участвовать и сами воспитанники, что и ознаменовало рождение театра «Радость». Самый известный спектакль театра – «Маленький принц» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери, демонстрировавшийся в Детском образовательном центре Свято-Елисаветинского монастыря, на малой сцене театра им. Горького, в Минском концертном зале и на сцене Молодежного театра эстрады. К сожалению, после 2020 г. театр был вынужден остановить свою деятельность.

Заметной театральной инициативой для людей с ОВЗ был гомельский «Тим-Театр», цель которого была в создании по-настоящему безбарьерного театра, спектакли которого будут доступны без исключения всем зрителям. «Визитной карточкой» театра были «атмосферные спектакли», в которых глаза зрителей завязывали, а повествовательная канва фокусировалась на слухе, обонянии и осязании. К сожалению, после 2020 г., данный театр также прекратил свою деятельность.

Наиболее известный из действующих на сегодняшний день инклюзивных театров Беларуси – Семейный инклюзив-театр «I». Данный театр возник на базе «Студии Пушкаревой», в которой проводились занятия хореографией, вокалом и актерским мастерством для детей. В 2016 г. воспитанником студии стал мальчик с аутизмом. По рассказам педагогов студии, на тот момент никто не собирался превращать студию в инклюзивный театр, однако поскольку на отличиях ребенка с аутизмом от других детей никто не делал акцент, а занятия в студии оказали очевидный положительный терапевтический эффект на воспитанника, вскоре театральная студия обрела свой инклюзивный профиль.

В Гомеле действует единственное в Беларуси государственное учреждение культуры, развивающее инклюзивное творчество – Гомельский областной центр инклюзивной культуры. На базе центра действуют Любительское объединение «Семейный инклюзивный театр кукол “Розовый слон”», Студия-театр клоунады и пантомимы «Без слов». Так же в Гомеле действует Инклюзивный театр «Счастливые улыбки» Гомельского детского социального пансионата для детей с особенностями развития. В постановках «Счастливых улыбок» дети с ОВЗ играют на сцене вместе со здоровыми детьми.

При Республиканском Дворце культуры имени Н. Ф. Шарко в Минске действует Народный молодежный театр эстрады Республиканского Дворца культуры имени Н. Ф. Шарко Белорусского общества глухих – единственный в РБ театр инвалидов по слуху.

При «Новогрудском районном центре культуры и народного творчества» действует народный клуб любителей театра «Мудрость Плюс» – самодеятельный театральный коллектив, в котором играют пожилые артисты в возрасте от 62 до 90 лет. На базе Новогрудского районного центра культуры и театра «Мудрость Плюс» была разработана инициатива «Передвижной театр».

Насыщенность инклюзивной части театрального процесса Беларуси, к сожалению, кажущаяся. Часто коллективы испытывают дефицит постановочных ресурсов, нехватку финансирования, проблемы с площадками для выступления. В большинстве случаев поддержание инклюзивных проектов целиком лежит на равнодушных инициативных людях, часто самих людях с ОВЗ и их родственниках. Более того, информация о социально-значимых театральных инициативах РБ труднодоступна, статистические и аналитические данные о деятельности таких инициатив отсутствуют, что затрудняет исследования качественных показателей их деятельности.

В 2019 г. ВОЗ опубликовала 67-ой сводный отчет о показателях сети здравоохранения, в котором отмечалось, что искусства играют существенную роль, как в профилактике, так и в непосредственном лечении множества заболеваний. Эксперты ВОЗ отмечают эффективность занятий искусствами в лечении депрессии и тревожного расстройства, положительном влиянии на физическое здоровье (особенно отмечены улучшения двигательных навыков), профилактике возникновения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем. В докладе подчеркивается, что полезны как творческий акт, так и потребление произведений искусства: посещение театров, музеев и концертов, способствуя повышению общего КЖ [3].

Ранее упоминалось, что в ходе подготовки данного материала был проведен ряд интервью. Один из опрошенных с ОВЗ открыто высказывался о желании пройти через процедуру эвтаназии, ссылаясь на свои разговоры об эвтаназии с врачами. По словам опрошенного, разные врачи практически дословно повторяют один и тот же тезис: «если пациенту, желающему пройти через процедуру эвтаназии, не устранить само заболевание, а только симптомы, ухудшающие качество жизни, то этот пациент передумает добровольно

уходить из жизни». К сожалению, заявления представителей сферы здравоохранения о желании избавить человека с ОВЗ от мучительных симптомов, даже если невозможно вылечить само заболевание, остаются пустословными. Известны случаи, когда пациентам с хроническим болевым синдромом отменяли противоболевую терапию не по причине выздоровления пациента, а по соображениям удовлетворения предписаний министерства здравоохранения по назначениям препаратов, потенциально вызывающих зависимость. Не вызывает удивления, что опрошенный человек с ОВЗ, лишившийся по бюрократическим соображениям лечения, задумывается об эвтаназии. Психологи, исследующие суицидальное поведение, отмечают, что попытка добровольно уйти из жизни – это не нежелание человека жить, а невозможность продолжать испытывать ежедневные физические и психологические мучения. Арт-терапевтические практики далеко не всегда способны повлиять на улучшение физического здоровья, однако арт-терапия имеет доказанный потенциал в улучшении психологического здоровья людей. С этой точки зрения минимизирование психологического дискомфорта через практики искусств, и особенно искусств, требующих взаимодействия с другими людьми, видится важным фактором в профилактике суицидального поведения людей с ОВЗ. В искусствоведческом обзоре рассматривать социально-психологические вопросы не совсем корректно. Тем не менее, нельзя не отметить то, что если бюрократия и маргинальные страты общества фигурально «сбрасывают со скалы» стариков и инвалидов, искусство – это та единственная «спасительная стропа», которая не позволит социально депривированным «упасть в пучину» отчаяния. Более того, заведомо положительное отношение к стигматизируемым слоям общества является своего рода «социальной страховкой» для всех граждан, ведь случись непоправимое воздействие на здоровье любого без исключения гражданина, общество не станет отвергать и стигматизировать его, а по-прежнему будет видеть в нем полноценного человека. Важно помнить, что общества, построенные на молчаливом консенсусе замалчивания дискриминации, сталкиваются с болезненными трансформационными кризисами. Отчуждение одних подготавливает почву для аналогичной практики в адрес иных общественных групп. В знаменитом выступлении, известном как «Когда они пришли», Мартин Нимеллер отмечал: «Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, ведь я не был коммунистом. Когда они пришли за членами профсоюза, я молчал, потому что я не был членом профсоюза. Затем они пришли за евреями, и я молчал, потому что не был евреем. Когда же они пришли за мной, не осталось никого, кто мог бы заступиться за меня». Если здоровый молодой человек не противится стигматизации пожилых и инвалидов, потому что он не является ни пожилым, ни инвалидом, ни иной дискриминируемой группой, однажды он может себя обнаружить в положении дискриминируемого, за которого некому будет заступиться. Помимо людей с ОВЗ, в обществе существуют иные страты, подвергающиеся системной стигматизации: бывшие заключенные, алкоголики, игроманы и наркоманы, больные СПИД, региональные, национальные, религиозные и профессиональные меньшинства, ряд субкультур. Нередко стигматизации подвергаются люди с слишком высокого или низкого роста, тучной или избыточно худой комплекции, гетерохромией, нетипичной пигментацией кожи или волос, преждевременной сединой, и т.д. Важнейшая цель социума – заблаговременное обезвреживание внутренних социальных противоречий. А поскольку театральные опыты сказываются на положительных изменениях социального поведения аудитории, театр правомочно рассматривать, как одно из условий благоприятного социального климата.

К слову, в Беларуси есть примечательный пример 2010-х гг. сплочения аудитории театра-студии им. Мировича. Аудитория театра складывалась из числа друзей молодых артистов и пожилых зрителей из кварталов, примыкавших к БГАИ. Доброжелательное взаимодействие зрителей разных возрастных групп результативилось тем, что пожилые зрители театра им. Мировича значительно чаще заступались за интересы молодежи, нежели их пожилые сверстники, не посещавшие этот театр.

Еще один положительный пример театрального процесса Беларуси – любительский театр Бельничского района Могилевской области. Любительские театральные коллективы действуют при Головчинском, Техтинском и Кудинском сельских домах культуры, Светиловичском и Вишовском сельских центрах культуры. Наиболее показательный – Вишовский любительский театр, действующий на базе местного сельского центра культуры и досуга. Из интервью сельчан следует, что сложившаяся досуговая культура села неразрывно связана с получением театрального опыта.

К сожалению, на сегодняшний день нет исследований, сравнивающих субъективную оценку КЖ жителями Вишова, регулярно получающими театральный опыт, с аналогичными оценками КЖ жителями малых населенных пунктов, не имеющих такого опыта. Обращаясь к аналогичному опыту стран СНГ, видится правомерным сравнить ситуацию депрессивных сообществ Беларуси с татарстанским проектом «Театр – сердце возрождения деревни». М. Н. Алексагин в статье «Как с помощью театра решаются социальные проблемы села: кейс проекта "театр - сердце возрождения деревни"» описывает положительные изменения в татарстанском селе Антоновка, произошедшие благодаря любительскому театру. Автор отмечает характерные социальные проблемы села: отсутствие культурного-досуговой инфраструктуры, совместного отдыха детей, практик культурного потребления, безработица, бедность, отсутствие перспектив социального роста сельчан, низкий уровень КЖ, разобщенность, разрыв поколений и виртуализация повседневной жизни [1, С. 41]. Десятилетие спустя, Алексагин отмечает положительные изменения в жизни Антоновки: «У взрослых [сельчан] появилась возможность повысить свои компетенции, освоить новые профессии: сценарист, режиссер, костюмер, осветитель, звукорежиссер, оператор и др. Театр, как понятная для окружающих социальная деятельность, дал возможность мягкого вхождения группы "приезжих переселенцев" в сложившуюся деятельность местных институтов. [...] Благодаря развитию театральной студии повысилось качество жизни: появилась возможность дополнительного образования для детей и взрослых, участия в форумах и фестивалях» [1, С. 45].

Естественно, социальные проблемы и возможности их решения в Татарстане и белорусской глубинке отличаются, однако большинство проблем культурной жизни села и путей их решения тождественны. Возвращаясь к примеру Вишовского любительского театра, можно привести частные мнения самих сельчан, которые отмечают, что без театра сельская жизнь сводится к рутине, состоящей из работы и бытовых проблем, театр же в жизнь села приносит не столько досуг, сколько в широком понимании экзистенциальный смысл. В статье, опубликованной в периодическом издании «Беларусь сегодня», журналист Татьяна Седунова приводит несколько мнений жителей Вишова о деревенском театре: «Для наших жителей театр уже настолько привычный элемент досуга, что без него не представляют [свой] населенный пункт», «В деревне как: работа – дом. А в театре интересно» [2]. Фактически, говоря о социальном значении любительского театра для малого сообщества, можно отметить, что театры Бельничского района Могилевской области успешно решают проблемы, которые в своей статье упоминал М. Н. Алексагин: отсутствие совместного отдыха, практик культурного потребления, разобщенность, разрыв поколений и виртуализация повседневной жизни. Примечательно, что данные проблемы характеризуют не только образ жизни депрессивных малых населенных пунктов, но и образ жизни людей с ОВЗ. Естественно, говоря о социализационном потенциале театра для людей с ОВЗ опыт сельского развития нельзя заимствовать как базовую модель, тем не менее, сущностные характеристики проблем жителей депрессивных сел и людей с ОВЗ во многом тождественны. Следовательно, можно предположить, что отталкиваясь от тождественных вводных, тождественными будут и результаты. Тем более, что население белорусского села стремительно стареет, а, следовательно, и сталкивается с возрастными ОВЗ, которые правомочно брать в расчет для исследования.

Резюмируя сказанное выше, можно отметить, что для устойчивого общественного развития необходимо изучить положительный опыт как зарубежных, так и отечественных инициатив, рассмотрев и сравнив, как театральные опыт сказывается на КЖ и социальном климате тех, кто театр посещает, и тех, кто театр не посещает. Учитывая наличие в Беларуси ряда депрессивных деревень, логично произвести компаративное исследование социального климата, качества жизни и удовлетворенности условиями социальной среды жителей депрессивных регионов и жителей, в регулярном социальном опыте которых присутствует театр, как, например, жителей деревень Бельничского района Могилевской области. Также следует обратить внимание на фактор социальной изоляции пожилых и людей с ОВЗ. В ходе подготовки данного исследования был уточнен опросник, который можно использовать для первичной оценки влияния театральных и досуговых активностей на уровень КЖ:

- 1) Есть ли у вас какие-либо заболевания, длящиеся 12 месяцев или более?
- 2) Снижает ли вашу способность выполнять повседневные действия ваше состояние здоровья?
- 3) Насколько вы согласны с утверждением: если мне понадобится помощь, есть люди, которые окажут мне помощь/содействие в решении моей проблемы?
- 4) Насколько вы согласны с утверждением: если мне понадобится компания или я захочу пообщаться, есть люди, к которым я могу обратиться?
- 5) Насколько вы согласны с утверждением: есть ли кто-то, на кого я могу рассчитывать, что он/она выслушает меня, когда мне нужно поговорить?
- 6) Испытывали ли вы в последнее время тревожные состояния?
- 7) Часто ли вас одолевают мрачные мысли?
- 8) Есть ли в вашей жизни люди, привязанность к которым может изменить ваши решения?
- 9) Часто ли вы переживаете настолько, что это переживание мешает вам говорить?
- 10) Склонны ли вы переживать неприятности настолько остро, что не можете выкинуть мысли о неприятности из головы?
- 11) Чувствуете ли Вы в себе достаточный резерв возможностей для того, чтобы самостоятельно решать сложные жизненные задачи?
- 12) Сталкивались ли вы с необоснованным предвзятым отношением окружающих из-за непонимания ими вашего возраста, состояния здоровья и физических возможностей? Если да, то насколько сильно вас это огорчило?
- 13) Сталкивались ли вы с необоснованными предрассудками в адрес других людей из-за их возраста, состояния здоровья и физических возможностей? Если да, то насколько сильно вас это огорчило?
- 14) Считаете ли вы, что люди разного возраста, состояния здоровья и физических возможностей должны быть изолированы друг от друга? Если да, то по каким причинам?
- 15) Посещаете ли вы концерты, театры, кинотеатры, выставки и иные досуговые мероприятия?
- 16) Если вы посещаете концерты, театры, кинотеатры, выставки и иные досуговые мероприятия, как часто это происходит?
- 17) Как вы оцениваете свое эмоциональное состояние после посещения досуговых мероприятий?
- 18) Как вы оцениваете эмоциональное состояние других людей после посещения досуговых мероприятий, на которых присутствовали вы?
- 19) Имеете ли вы творческое хобби?
- 20) Как вы оцениваете свое эмоциональное состояние после занятий творчеством?
- 21) Посещаете ли вы групповые мероприятия, связанные с творческими хобби?
- 22) Если не посещаете таковые, с чем это связано: отсутствием подобных мероприятий в районе вашего проживания, неудобным временем проведения, трудностями в проезде к месту проведения, дороговизной мероприятий, другими факторами?

23) Стали бы вы посещать творческие мероприятия, если в районе вашего проживания таковые будут проводиться? Если не стали бы, то с чем это связано?

24) Стали бы вы участвовать в иных творческих инициативах, не связанных с вашим хобби, если в районе вашего проживания таковые будут проводиться? Если не стали бы, то с чем это связано?

25) Пол. Возраст. Регион проживания (город, малый населенный пункт, деревня).

Вопросы 1 и 2 связаны с оценкой ОВЗ, вопросы 3–5 призваны выявить субъективную оценку фактора одиночества, вопросы 6–11 направлены на выявление суицидальных мыслей, вопросы 12–14 – дискриминации людей с ОВЗ, вопросы 15–18 направлены на выявление влияния досуговой активности на КЖ, вопросы 19–24 – на оценку творческой активности респондентов. Особое внимание следует обратить на корреляцию результатов групп вопросов 15–18 и 19–24 и 3–5, 6–11 и 12–14.

Театр – одно из древнейших и наиболее значимых исполнительских искусств. Само слово «театр» происходит от древнегреческого слова «театрон» («θέατρον»), обозначавшего место, предназначенное для познания правды человеком о самом себе и окружающем мире через обозрение реальности. Современный театр – давно не столько место для зрелищ, сколько средство познания правды человеком о самом себе и окружающем мире и социально значимый инструмент развития общества. Данное свойство делает сценическое искусство потенциально эффективным средством социализации отвергаемых слоев общества. Люди пожилого возраста обладают богатым жизненным и профессиональным опытом, который они могут передать молодому поколению. Люди с инвалидностью часто потребляют большее, по сравнению со здоровыми людьми, количество образовательного контента, чаще читают, посвящают свободное время увлечениям, имеющими потенциальное применение в постановочном процессе. Учитывая эти факторы, а также то, что активность и социализация через творческий процесс не только смогут помочь в профилактике психологических проблем людей с ОВЗ, но и дезактивировать социальные предубеждения, общественная польза от включения в театральный процесс данных социальных страт неоспорима.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексашин, М. Н. Как с помощью театра решаются социальные проблемы села: кейс проекта «Театр -сердце возрождения деревни» // Управление культурой. – 2023. – № 2 (6). – С. 40–48.
2. Седунова, Т. «Провалишься на сцене — вся деревня будет обсуждать» – URL: <https://www.sb.by/articles/provalishsya-na-stsene-vsya-derevnya-budet-obsuzhdad.html> (дата обращения: 12.07.2025).
3. Health evidence network synthesis report 67: What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? – URL: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-eng.pdf> (дата обращения: 18.08.2025)
4. How theatre can improve the mental health of people with neurodegenerative diseases – URL: <https://www.uoc.edu/en/news/2024/how-theatre-can-improve-the-mental-health-of-people-with-neurodegenerative-diseases> (дата обращения: 04.08.2025)
5. Marzi, T., Adembri, C., Vignozzi, L. et al. Medicine at theatre: a tool for well-being and health-care education. // BMC Medical Education. – 2025. – № 25:258. – URL: <https://doi.org/10.1186/s12909-025-06793-9>. (дата обращения: 03.08.2025).
6. Papouli, Eleni & Karakosta, Argyro. (2024). The Role of Theatre in Enhancing Health and Psychosocial Well-being of Older People. – URL: https://www.researchgate.net/publication/384600675_The_Role_of_Theatre_in_Enhancing_Health_and_Psychosocial_Well-being_of_Older_People (дата обращения: 14.07.2025).
7. Pagnes, Andrea. On disability culture, performing arts, social theatre and the practice of beauty. // Ephemera: Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto. – 2020. – №3. – P. 92–127.
8. Rathje, S., Hackel, L., Zaki, J. Attending live theatre improves empathy, changes attitudes, and leads to pro-social behavior // Journal of Experimental Social Psychology. – 2021. – Volume 95. – Article number 104138.
9. Rathje S., The Science of Live Theatre. A new study shows the benefits of attending live theatre. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/words-matter/202104/the-science-live-theatre>
10. Troxler, R., Goldstein, T., Holochwost, S., Beekman, C., McKeel, S., Shami, M. Deeper engagement with live theater increases middle school students' empathy and social perspective taking. // Applied Developmental Science. – 2022. – № 27 (4). – P. 352–372. <https://doi.org/10.1080/10888691.2022.2096610>